

INNOVACIÓN Y GERENCIA

REVISTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

ISSN 3005-5172 | Depósito legal ZU2023000012

INNOVACIÓN Y GERENCIA

Nº 1

VOLUMEN XI
JUNIO 2025

UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

La Universidad de los Valores

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. XI. No. 1

Junio 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

EDITOR JEFE

Dra. Janeth Hernandez

COEDITOR

Dra. Marisela Zabala

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Lisette Sanchez Díaz

Dr. Edgar A. Prieto

Dr. Deivi Fuentes Doria

Dr. Romer Alvarez M

Dra. Sahilys Urdaneta

Dr. Oswaldo Vergara

Dr. William Pirela

CONSEJO ASESOR

Dra. Migdalia Caridad

Dra. Annherys Paz

Dr. Angel Acevedo Duque

Dr. Ronald Prieto

Dr. Faber Alzate Ortiz

Dr. Ender Carrasquero

COMITÉ DE REDACCIÓN

Msc. Geryk Nuñez

Dra. Branda Molina

Lcdo. Harvin Fernández

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. XI. No. 1

Junio 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

2025, Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Maracaibo, Venezuela

Concepto gráfico: Karla Velazquez y Daniel León Bracamonte
E-mail: Karlavelazquez0902@gmail.com

Diagramación y montaje: Daniel León Bracamonte
E-mail: Danielleonbracamonte2004@gmail.com

PERSONALITY TRAITS IN STUDENTS OF THE GUIDANCE MENTION RESIDING IN VENEZUELA

ABSTRACT: The objective of this research was to describe the personality traits of university students from the School of Education, with a focus on guidance, at the University of Zulia. Despite the Venezuelan diaspora, these students remain in the country pursuing their higher education. The research was conducted under the premises of the 5-factor model proposed by McCrae and Costa: Extraversion, Neuroticism, Flexibility or Openness, Agreeableness, and Diligence or Conscientiousness. The study was conducted using a non-experimental, cross-sectional, descriptive field design. Collective administrations of the standardized data collection instrument, the PERSOFIVE Inventory (Benet-Martínez and Oliver version, D'Anello adaptation), with adequate psychometric properties, were carried out. The population consisted of thirty-three students from the fifth, sixth, and seventh semesters, with an average age of 23 years. Data were analyzed using measures of central tendency and measures of dispersion. The characteristics of Extraversion, Flexibility or Openness, Agreeableness, and Diligence or Conscientiousness were found to be high, while Neuroticism was found to be medium. It is suggested that operational guidelines be developed to strengthen the functional psychological traits found in young students.

KEYWORDS: Personality traits, 5-factor model, students.

TRAÇOS DE PERSONALIDADE EM ESTUDANTES DA MENÇÃO ORIENTAÇÃO RESIDENTES NA VENEZUELA

ABSTRACT: O objetivo deste estudo foi descrever os traços de personalidade dos estudantes universitários da Escola de Educação, menção orientação, da Universidade do Zulia, que, diante da diáspora venezuelana, ainda continuam seus estudos superiores no país. A abordagem foi baseada no modelo dos cinco fatores proposto por McCrae e Costa: extroversão, neuroticismo, flexibilidade ou abertura, afabilidade e diligência ou responsabilidade. Trata-se de uma pesquisa de campo, de caráter não experimental, transversal ou descritivo. Foram realizadas aplicações coletivas do instrumento padronizado de coleta de dados, Inventário PERSOFIVE (versão Benet-Martínez e Oliver, adaptação D'Anello), com propriedades psicométricas adequadas. A população foi composta por trinta e três estudantes dos semestres quinto, sexto e sétimo, com idade média de 23 anos. Os dados foram analisados por meio da medida de tendência central média e medidas de dispersão. Os resultados evidenciaram altos níveis de extroversão, flexibilidade ou abertura, afabilidade e diligência ou responsabilidade, enquanto o neuroticismo apresentou nível médio, características adequadas para enfrentar os desafios atuais. Portanto, recomenda-se o desenvolvimento de diretrizes operacionais para fortalecer os traços psicológicos funcionais identificados nos jovens estudantes.

KEYWORDS: Traços de personalidade, modelo dos cinco fatores, estudantes

TRAITS DE PERSONNALITÉ CHEZ LES ÉTUDIANTS DE LA MENTION ORIENTA- TION RÉSIDANT AU VENEZUELA

ABSTRACT: L'objectif de cette recherche était de décrire les traits de personnalité des étudiants universitaires de l'École d'Éducation, mention orientation, de l'Université du Zulia, qui, malgré la diaspora vénézuélienne, poursuivent encore leurs études supérieures dans le pays. L'étude s'appuie sur le modèle des cinq facteurs proposé par McCrae et Costa : extraversion, neuroticisme, flexibilité ou ouverture, amabilité et diligence ou responsabilité. Il s'agit d'une enquête de terrain, de conception non expérimentale, transversale et descriptive. Des applications collectives de l'instrument standardisé de collecte de données, l'Inventaire PERSOFIVE (version Benet-Martínez et Oliver, adaptation D'Anello), ont été réalisées, présentant des propriétés psychométriques adéquates. La population était composée de trente-trois étudiants des cinquième, sixième et septième semestres, âgés en moyenne de 23 ans. Les données ont été analysées à l'aide de mesures de tendance centrale moyenne et de mesures de dispersion. Les résultats montrent des niveaux élevés d'extraversion, de flexibilité ou ouverture, d'amabilité et de diligence ou responsabilité, tandis que le neuroticisme apparaît à un niveau moyen, des caractéristiques appropriées pour relever les défis actuels. Il est donc recommandé d'établir des lignes directrices opérationnelles afin de renforcer les traits psychologiques fonctionnels identifiés chez les jeunes étudiants.

KEYWORDS: Traits de personnalité, modèle des cinq facteurs, étudiants.

Rasgos de personalidad en estudiantes de la mención orientación residentes en Venezuela

Sánchez de Gallardo, Marhilde

Psicóloga, Magister en Orientación, Doctora en Ciencias Gerenciales. Docente investigadora titular de la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y Educación de La Universidad del Zulia.

Correo Electrónico: marhildesv65@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5880-240X>

Pirela de Faria, Ligia

Psicóloga, Especialista en metodología de la Investigación. Doctora en Ciencias Humanas. Docente investigadora titular de la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades y Educación de La Universidad del Zulia.

Correo Electrónico: ligiapirela@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6940-8528>

RESUMEN: El objetivo de este trabajo fue describir los rasgos de personalidad en los estudiantes universitarios, de la escuela de Educación, menção orientación, de la Universidad del Zulia, quienes, frente a la diáspora venezolana, todavía continúan cursando estudios superiores en el país. Se abordó bajo los planteamientos del modelo de los 5 factores expuesta por McCrae y Costa: extroversión, neuroticismo, flexibilidad o apertura, afabilidad y diligencia o responsabilidad. Fue una indagación de diseño de campo, no experimental, transversal o transeccional descriptivo. Se efectuaron aplicaciones colectivas del instrumento de recolección de datos estandarizado Inventario PERSOFIVE (Versión Benet-Martínez y Oliver, adaptación D'Anello), con adecuadas propiedades psicométricas. La población estuvo integrada por la totalidad de treinta y tres estudiantes de los semestres quinto, sexto y séptimo, con edad promedio de 23 años. Los datos se analizaron utilizando la medida de tendencia central media y medidas de dispersión. Se evidenciaron las características Extraversión, flexibilidad o apertura, afabilidad y diligencia o responsabilidad en nivel alto, mientras que el neuroticismo en nivel medio, los cuales son adecuadas para enfrentar los desafíos presentes. Por lo cual, se sugiere desarrollar lineamientos operativos para fortalecer los rasgos psicológicos funcionales, encontrados en los jóvenes estudiantes.

PALABRAS CLAVE: Rasgos de personalidad, modelo de los cinco factores, estudiantes.

Introducción

La personalidad siempre ha constituido un tema de gran interés para los estudiosos de las ciencias humanas. De allí que, se han generado diversidad de perspectivas para comprender los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas. Cada uno de esos enfoques presenta teorías específicas con elementos conceptuales bien definidos y sus correspondientes métodos de investigación. En el caso de esta investigación, se abordan usos prácticos del estudio de la personalidad en jóvenes universitarios venezolanos, específicamente cursantes de la menção orientación, en la escuela de Educación.

En este orden de ideas, la situación de Venezuela, donde según la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) más de 7,7

millones de personas han salido del país buscando protección y una vida mejor (Junio, 2024). Aunado a esto, en la Plataforma de coordinación Interagencial para refugiados y migrantes (R4V, 2023) conformada por más de 20 organizaciones, incluyendo agencias ONU, organizaciones religiosas y ONGs, existen 6.702.332 venezolanos refugiados y migrantes en América Latina y el Caribe. Al respecto, es importante destacar que las fuentes de los gobiernos no toman en cuenta a venezolanos sin un estatus migratorio regular, por lo cual es probable que el número total sea más alto.

Este contexto ha generado como consecuencia de las muy difíciles situaciones económicas, políticas y sociales que han obligado a personas de todos los grupos etarios a cruzar las fronteras nacionales en búsqueda de una mayor calidad de vida. Al respecto, Paz, Alpaca y Villota (2021) refieren como factores determinantes en la decisión de emigrar factores económicos como la inflación, escasez de alimentos, seguido por la inseguridad, pobreza y descontento con el gobierno actual.

En este orden de ideas, esta situación nacional, ha impactado a la población universitaria, centrándose en este análisis en los estudiantes de la Escuela de Educación, de la mención Orientación de La Universidad del Zulia (LUZ). Inicialmente, se empezó a evidenciar en los grupos de investigación, donde participaban estudiantes, que éstos abandonaban sus estudios pese a aproximarse a culminar sus estudios de grado.

Posteriormente, había estudiantes cursando los últimos semestres, interesados en culminar sus estudios y pocos o muy pocos en los semestres de inicio universitario, llegando hasta a compartir asignaturas comunes con otras de las 9 menciones de la carrera de Educación, tales como Introducción a la Psicología y Desarrollo humano y Psicología Educativa. En la mención Orientación, en otros tiempos con asignaturas dictadas en 2 o 3 secciones al mismo tiempo, debido al excesivo número de alumnos, solo se abría una sección, con escaso número de estudiantes.

De allí radica el interés de esta investigación, en cuanto a responder a la interrogante: ¿Cuáles son los rasgos de personalidad de los estudiantes de la mención orientación que permanecen en Venezuela pese a las circunstancias económicas, políticas y sociales que imperan en el país? Por lo cual surge el objetivo de describir los rasgos de personalidad en los estudiantes universitarios, de la escuela de Educación, mención orientación, de la Universidad del Zulia.

Al respecto, es importante señalar que previamente se realizó un estudio similar a esta investigación, en cuanto a los rasgos de personalidad, con estudiantes de dicha mención, comparando las modalidades de ingreso, utilizando otro instrumento de recolección de datos. Sánchez de Gallardo y Pirela de Faría (2006), abordaron los resultados de 186 jóvenes, 129 quienes habían iniciado

su instrucción universitaria al concluir estudios de ciclo diversificado y 57 alumnos que ingresaron por modalidad de cambios de carrera, reincorporación, doble carrera. En esta investigación descriptiva, documental, retrospectiva, transversal, se encontraron similitudes en la eficiencia en el procesamiento de información, recursos emocionales para enfrentar desafíos, entusiasmo, capacidad de disfrute, sensibilidad, control del comportamiento, nivel de tendencia a la preocupación, innovación, análisis de tradiciones, grado de autosuficiencia y tensión.

Se revelaron diferencias importantes, con mayores puntuaciones en los de modalidad en agresividad, irritabilidad, celos, dogmatismo, dominancia, poco convencionalismo e imaginación. También se encontraron diferencias significativas, con mayores puntuaciones en el grupo que ingresó al culminar estudios de ciclo diversificado, en afectividad, respeto a la autoridad, seguimiento de normas grupales, audacia y facilidad en los contactos sociales, expresividad emocional, lealtad grupal, actitud situacional, e impulsividad.

La finalidad de este trabajo anterior fue presentar los resultados a fin de promover en los integrantes de ambos grupos la asistencia a encuentros individuales y /o grupales, con el propósito de afianzar el bienestar psicológico, crear redes de apoyo y optimizar recursos personales. Sin embargo, en la presente investigación, se desea indagar los rasgos de personalidad de los estudiantes de la mención orientación, tomando en cuenta las particularidades de este momento histórico en Venezuela.

Por ello, se expone el siguiente artículo de investigación, que se inicia con diversas definiciones sobre la personalidad, enfocándose en el modelo de los 5 factores: Extraversión, neuroticismo, apertura, amabilidad y responsabilidad, aspectos metodológicos como diseño no experimental, de campo, transeccional descriptivo, población integrada por 33 estudiantes de la mención orientación, a quienes en su totalidad, se les administró un instrumento de recolección de datos estandarizado PERSOFIVE, adaptado a la población venezolana, en el Centro de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de los Andes, con adecuadas propiedades psicométricas, posteriormente se describen los resultados y la discusión de los mismos.

Fundamentación teórica

Personalidad

Se presentan ciertas discrepancias entre los psicólogos respecto al significado del concepto de personalidad. Según Feist, Feist y Roberts (2014) casi todos concuerdan en que la personalidad deriva del latín persona, que hacía referencia a la máscara teatral utilizada por los actores romanos para representar las tragedias griegas. Dichos actores empleaban una máscara (persona) para proyectar hacia el público un papel o apariencia.

No obstante, los teóricos de la personalidad no han llegado a acuerdos respecto a la definición del término y han desarrollado diversas teorías. No han coincidido sobre su naturaleza, tomando en cuenta que cada uno de ellos abordaba la personalidad desde un punto de vista propio, influenciados por aspectos tales como espacios donde nacieron, donde vivieron, experiencias religiosas, carreras que estudiaron, labores desempeñadas, por ejemplo, si efectuaron actividades de psicoterapia o más bien eran investigadores sobre la personalidad humana. También unos pretendieron construir una teoría integral, mientras que otros emprendieron únicamente algunos aspectos de la personalidad.

Entonces, pese a que no existe una definición aceptada por todos los teóricos de la personalidad, podría definirse como el conjunto de rasgos psicológicos y mecanismos dentro del individuo organizados y relativamente estables, los cuales incluyen en sus interacciones y adaptaciones al ambiente intrapsíquico, físico y social (Larsen y Buss, 2022). También se enuncia como las causas internas subyacentes al comportamiento individual y a la experiencia (Cloninger, 2003); la totalidad estructurada en una síntesis radical, única y dinámica de los aspectos, funciones y mecanismos psicológicos (conscientes e inconscientes) que, apoyados en lo biológico, el individuo construye a través de su historia, en relación o apertura con su mundo o circunstancia (Ander Egg, 2006), así como se expone como un patrón de rasgos relativamente permanentes y de características singulares que confieren coherencia e individualidad al comportamiento de una persona (Roberts y Mroczek, 2008, citado por Feist y Feist, 2014).

Estos últimos refieren que los rasgos aportan a las diferencias de comportamiento, la coherencia de la conducta a lo largo del ciclo vital y estabilidad de dicha conducta en distintas situaciones. Los mencionados rasgos pueden ser individuales, comunes a todos los miembros de un mismo grupo o comunes a la totalidad de los integrantes de una especie, pero el patrón es diferente para cada persona, por consiguiente, aunque en ciertos elementos muestre semejanzas con otros individuos, cada persona posee una personalidad única.

Modelo de cinco factores

Según Mc Crae y Costa (citado por Feist y Feist, 2014), los rasgos de personalidad son bipolares y presentan una distribución en forma de campana, más explícitamente, en cada rasgo, la mayoría de los individuos tienen valores intermedios y únicamente unas pocas personas tienen valores extremos. El modelo de los cinco factores, los cuales se han encontrado en diversas culturas, empleando diversos idiomas, traducido a más de 40 idiomas, además de cierta estabilidad temporal, considerándose que en ausencia de enfermedades como el Alzheimer, las personas adultas

tienden a mantener la misma estructura de la personalidad cuando llegan a la vejez. Los 5 factores son: extraversión, neuroticismo, apertura, amabilidad y responsabilidad.

De igual forma, las personas con valores altos en neuroticismo tienden a ser inquietos, temperamentales, auto-compasivos, afectados, emotivos y vulnerables, mientras que con los valores bajos tienden a ser tranquilos, apacibles, satisfechos consigo mismo, agradables, impasibles y fuertes. Asimismo, las personas con valores altos en extraversión, tienden a ser cariñosos, sociables, habladores, divertidos, activos y apasionados, y aquellas con valores bajos, tienden a ser reservados, tímidos, sobrios, pasivos e insensibles.

Mientras las personas con altos valores en apertura, tienden a ser imaginativos, creativos, originales, prefieren la variedad, curiosos y liberales, y quienes se aproximan a los valores bajos tienden a ser prácticos, poco creativos, convencionales, prefieren la rutina, con mínima curiosidad y son conservadores.

Las personas con elevados puntajes en amabilidad, tienden a ser compasivos, confiados, generosos, complacientes, indulgentes y amables, mientras que en el otro extremo, con valores bajos, tienden a ser crueles, desconfiados, tacaños, hostiles, críticos e irritables. Asimismo, las personas con valores altos en responsabilidad, tienden a ser aplicados, trabajadores, organizados, puntuales, ambiciosos y perseverantes, mientras que quienes evidencian puntuaciones bajas, tienden a ser negligentes, perezosos, desorganizados, impuntuales, sin objetivos y poco perseverantes.

Los autores Costa y Mc Crae (citado por Feist y Feist, 2014) han demostrado que la teoría de los cinco factores presenta un nivel relativamente elevado de coherencia cultural, tomando en cuenta su aplicación en culturas occidentales, países orientales, África, culturas de oriente medio y culturas del Pacífico. Las personas de diferentes culturas muestran patrones de personalidad con estructuras equivalentes, entre ellos los rasgos de la teoría de los cinco factores, confirmándose la presencia de semejanzas en los rasgos de diferentes culturas, lo cual sugiere que dichos rasgos extraversión, neuroticismo, apertura, amabilidad y responsabilidad, y posiblemente se encuentren presentes en todas las culturas.

Otro aspecto importante de destacar es la estabilidad de estos mencionados rasgos de personalidad. Según McCrae y Costa (citado por Feist y Feist, 2014), de los 18 a los 30 años, ocurre un proceso de formación de una configuración de rasgos estables, la cual tiende a mantenerse invariable después de los 30 años. Tanto en estudios longitudinales como transversales, se evidencian altos niveles de estabilidad en los rasgos de personalidad. Además, los autores mencionados plantean la relevancia de los factores genéticos y biológicos en la personalidad.

Métodos

Esta investigación, presenta un diseño según su fuente es de campo, ya que se realizó con los estudiantes de la mención orientación, en el lugar donde acontecen los hechos, los salones de clase donde asisten dichos jóvenes inscritos en asignaturas y semestres correspondientes a la mención orientación, específicamente en la Facultad de Humanidades y Educación de La Universidad del Zulia.

En este orden de ideas, Arias (2016) declara es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de No Experimental.

Al respecto, Hernández y Mendoza (2018) exponen que en un estudio No experimental no se genera ninguna situación, sino, se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. Particularmente, es clasificado como transeccional o transversal, ya que se recopilan datos en un momento único. Señalan los autores como los diseños transeccionales clasificados como descriptivos tienen como objetivo indagar las modalidades o niveles de una o más variables en una población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, entre otros y proporcionar su descripción.

En este caso, la investigadora no tiene control sobre los rasgos de personalidad de los estudiantes que cursan la mención Orientación en la Facultad de Humanidades y Educación de La Universidad del Zulia, porque los hechos ya ocurrieron y no son específicamente manejables, únicamente se les administró un instrumento de recolección de datos, en una única oportunidad.

La población estuvo integrada por la totalidad de treinta y tres estudiantes de los semestres quinto, sexto y séptimo, con edad promedio de 23 años, a quienes se les solicitó el consentimiento informado para participar en el estudio. Según Hurtado de Barrera (2014), la población consiste en un conjunto de seres que poseen la característica o evento a estudiar, dentro de los criterios de inclusión, en este caso ser estudiante de la mención Orientación, una de las 10 menciones de la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y Educación. En la investigación, la población está representada por los estudiantes de tres semestres, que asistían a sus clases regulares en la mención antes nombrada.

Hurtado de Barrera (2014) expresa que no se amerita efectuar un muestreo cuando la población es conocida, se

puede identificar cada uno de sus integrantes y además es accesible, pudiendo ubicarse todos los elementos. Es de tamaño relativamente pequeña, debido a la disminución significativa del número de estudiantes en la actualidad, puede ser abarcada en el tiempo y con los recursos de la investigación. Entonces, en esta investigación se abordó a la totalidad de los sujetos que forman parte de la población constituyendo un censo poblacional, dado su carácter finito y de fácil acceso, lo cual según Arias (2016) busca recabar información acerca de la totalidad de una población.

El instrumento de recolección de datos empleado en este estudio, fue el inventario PERSOFIVE (Versión Benet-Martínez y Oliver, 1998, adaptación D'Anello, 1999) conformado por 44 adjetivos autodescriptivos, con los cuales se evalúan 5 rasgos de Personalidad: extroversión (8 ítems), diligencia o responsabilidad (9 ítems), afabilidad o amabilidad (9 ítems), neuroticismo (8 ítems) y flexibilidad o apertura (10 ítems), los cuales deben ser calificados en una escala tipo Likert de 5 puntos (1=completamente en desacuerdo, 2=Ligeramente en desacuerdo, 3=Ni en desacuerdo ni de acuerdo, 4=Ligeramente de acuerdo y 5= Completamente de acuerdo).

En dicho instrumento se plantean los significados de cada dimensión. La extraversión está asociada con ser sociable, gregario, asertivo, hablador y activo; la afabilidad está relacionada con ser cortés, flexible ante los demás, digno de confianza, cooperativo y tolerante; la diligencia o responsabilidad, está descrito como ser organizado, cumplido, cuidadoso - responsable; neuroticismo está asociado a ansiedad, irritabilidad, preocupación, inseguridad - depresión; y flexibilidad - apertura con ser imaginativo, curioso, original, de mente abierta e inteligente.

La versión española desarrollada por Benet y Oliver (1998) fue aplicada en Venezuela por D'Anello a una muestra de 480 estudiantes universitarios arrojando resultados muy similares a la muestra española. Se estimó la confiabilidad por el método Alfa de Cronbach es de .78 para extroversión, .70 para neuroticismo, .67 para afabilidad, .72 para diligencia y .75 para flexibilidad o apertura. La validez de constructo fue determinada por la estructura factorial similar a la encontrada en estudios previos de 5 factores. Como indicador de validez convergente extroversión presenta asociaciones positivas con estilo de humor afiliativo (.42) y satisfacción con la vida (.35). Por su parte, la sub-escala de neuroticismo está asociada positivamente con estilo de humor auto-descalificador (.24) y con depresión (.33).

Es importante destacar, tomando en cuenta el tiempo requerido para ello, se planificó la fecha y hora para la administración del instrumento de recolección de datos en las aulas de clases. Culminada dicha fase, las pruebas se corrigieron y se introdujeron en una base de datos. En cuanto al análisis estadístico, se efectuó un análisis descriptivo, con la medida de tendencia central (promedio),

Tabla 1. Estadísticas descriptivas para los rasgos de personalidad

Estadísticas	Extroversión	Diligencia	Neuroticismo	Flexibilidad	Afabilidad
Promedio	30.9	35.1	20.7	40.4	37.2
Desviación estándar	3.8	2.7	3.7	4.9	3.7
Mínimo	24	29	15	32	30
Máximo	39	40	29	49	44
Interpretación	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto

Fuente: Elaboración propia (2024)

para las cuales se utilizó el baremo: Alto, medio y bajo. También se obtuvieron medidas de dispersión (desviación estándar, puntajes máximo y mínimo) para conocer cuánto se desvía, en promedio los puntajes de la media. (Hernández et al, 2014).

Resultados de la investigación

A continuación, se presentan los resultados de la investigación, considerando las estadísticas descriptivas para cada uno de los rasgos investigados en el cuestionario aplicado.

En cuanto a extraversión, se evidenció un promedio de 30.9 el cual se sitúa en el nivel Alto, con desviación estándar de 3.8 y los puntajes fluctuaron entre 24 el mínimo y 39 el máximo en el rango de las puntuaciones. La diligencia o responsabilidad, se encontró un promedio de 35.1 el cual se ubica en el nivel Alto, con desviación estándar de 2.7 y los puntajes oscilaron entre 29 el mínimo y 40 el máximo en el rango de las puntuaciones. La flexibilidad, resultó con un promedio de 40.4 el cual se ubica en el nivel Alto, con desviación estándar de 4.9 y los puntajes fluctuaron entre 32 el mínimo y 49 el máximo en el rango de las puntuaciones.

En cuanto a afabilidad, se encontró un promedio de 37.2 el cual se ubica en el nivel Alto, con desviación estándar de 3.7 y los puntajes oscilaron entre 30 el mínimo y 44 el máximo en el rango de las puntuaciones. El neuroticismo, se evidenció un promedio de 20.7 el cual se sitúa en el nivel medio, con desviación estándar de 3.7 y los puntajes entre 15 el mínimo y 29 el máximo en el rango de las puntuaciones.

Discusión

Los resultados obtenidos en los alumnos de la mención Orientación respecto a los rasgos de personalidad, son favorables, tomando en cuenta la situación que atraviesa la colectividad venezolana y en este caso la comunidad estudiantil. Las altas puntuaciones en amabilidad facilitan el diario vivir junto a otras personas, al mostrarse generosos, cooperativos, compasivos, pudiendo colaborar unos con otros en la resolución de situaciones importantes en el ámbito económico, social, político y educativo (Costa y Mc Crae, citado por Feist y Feist, 2014).

Así mismo, las altas puntuaciones en extraversión, indican facilidad para socializar, interactuar con otros, exponer lo que se piensa y siente, y escuchar a otros, buscando relaciones interpersonales funcionales, además de aportar al desenvolvimiento individual-social y generar bienestar individual y calidad de vida, activa para la búsqueda de soluciones a circunstancias difíciles que puedan estar atravesando, por ejemplo comunicarse locaciones y procedimientos para atender situaciones básicas de búsqueda de alimentos, medicamentos, transporte a diferentes lugares y otros para facilitar el desempeño estudiantil (Costa y Mc Crae, citado por Feist y Feist, 2014).

También las altas puntuaciones en apertura, indican elevadas habilidades en buscar diferentes alternativas, nuevas opciones, posturas en las distintas condiciones que se presenten. Rasgo de personalidad también de gran importancia, tanto para no continuar comportándose de una manera similar cuando las condicione colectivas, grupales e individuales han cambiado o para anticiparse con nuevas ideas ante situaciones que puedan presentarse (Costa y Mc Crae, citado por Feist y Feist, 2014).

Gráfico 1. Factores de personalidad

Fuente: Elaboración propia (2024)

Igualmente, la elevada puntuación en responsabilidad denota características de organización, gestión y perseverancia en el logro de metas, procurando la obtención de los resultados esperados. Por último, el nivel medio en neuroticismo, el más bajo que se evidencia en el grupo de jóvenes estudiantes de la mención Orientación, constituye un resultado favorable, tomando en cuenta mediana ansiedad, vulnerabilidad, lo que sugiere un grado equilibrado de irritabilidad y preocupación.

Conclusiones

En conclusión, el perfil de rasgos de personalidad evidenciado favorece el manejo funcional de las diversas circunstancias del país, los cuales inciden en el desenvolvimiento interpersonal en los diferentes contextos en donde se desenvuelven. Al respecto, tomando en cuenta que la personalidad presenta aspectos hereditarios, con los que se nace y otros aprendidos, se debe abordar el mantenimiento, la conservación de los rasgos vinculados con las puntuaciones elevadas en extroversión, amabilidad, responsabilidad y apertura, así como medio en neuroticismo (Costa y Mc Crae, citado por Feist y Feist, 2014).

En consecuencia, se sugiere efectuar estudios de esta variable, los rasgos de personalidad en los estudiantes de los diferentes semestres de la mención orientación, de las otras menciones de la Escuela de Educación, también con cursantes de otras carreras similares, como podría ser Psicología, con el propósito de indagar si dicho perfil de rasgos de personalidad podría estar vinculados con el tipo de carrera que cursan. También desarrollar investigaciones

correlacionales, por ejemplo entre el rasgo extroversión y el rasgo neuroticismo con bienestar psicológico, así como indagaciones de carácter cualitativo para complementar esta información.

Aunado a esto, realizar estudios similares, utilizando los mismos instrumentos de recolección de datos, en otras universidades venezolanas, a fin de revisar semejanzas y diferencias en los resultados. Asimismo, podrían efectuarse investigaciones donde se empleen diferentes instrumentos de recolección de datos para abordar la personalidad. Por último, tomando en cuenta los resultados obtenidos diseñar una propuesta de lineamientos para el fortalecimiento de las características funcionales de personalidad.

Referencias Bibliográficas

- Ander- Egg, E. (2006), Diccionario de Psicología, Córdova, Argentina, Editorial Brujas.
- Arias, F. (2016), El proyecto de investigación. Caracas, Venezuela, Editorial Episteme.
- Cloninger, S. (2003), Teorías de la personalidad. Ciudad de México, México, Pearson Educación.
- D'Anello, S. (2000). Análisis psicométrico del cuestionario "Los cinco grandes" (PERSOFIVE). Papel de Trabajo. Centro de Investigaciones Psicológicas. Universidad de Los Andes.

- Feist J. Feist G. y Roberts T. (2014), Teorías de la personalidad. Madrid, España Mc Graw Hill.
- Hernández, R. y Mendoza, M. (2018), Metodología de la investigación: Rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, Ciudad de México, México, Editorial Mc Graw Hill Interamericana.
- Hurtado de Barrera, J. (2014). El proyecto de investigación. Caracas, Venezuela, Ediciones Quirón.
- Larsen, R y Buss, D. (2022), Psicología de la Personalidad. Madrid, España, Editorial Mc Graw Hill Interamericana de España.
- ONU (junio, 2024) Informe de ACNUR para los refugiados. Recuperado de <https://www.acnur.org/media/hoja-informativa-venezuela>
- Paz, B. Alpala, O. y Villota, E. (2021, julio 06), Análisis de la migración venezolana en la ciudad de pasto: características y percepciones de los migrantes. Tendencia, vol (22), 71-94. Recuperado de <https://doi.org/10.22267/rtend.202102.155>.
- Plataforma de coordinación Interagencial para refugiados y migrantes (R4V, 2023) Venezolanos refugiados y migrantes en el mundo. Recuperado de: <https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes>
- Sánchez de Gallardo, M. y Pirela de Faría, L. (2007, Septiembre 16), Qué hacer con los resultados de las pruebas psicológicas de los estudiantes de educación, mención Orientación? Revista Psicodebate. Volumen (7) p.p 169-192.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. XI. No. 1

Junio 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

Tiene como misión contribuir con la difusión y promoción permanente de la producción intelectual, desde la perspectiva de presentar nuevos aportes dentro de los procesos de investigación y divulgación académica. Su visión está orientada a proyectarse como un órgano de divulgación de reconocido prestigio en la comunidad académico-científica, capaz de afianzar el desarrollo y ejecución de importantes retos en materia de generación de conocimientos.

Objetivos:

- Dar a conocer la producción intelectual, mediante la publicación de trabajos de calidad y adaptados a una nueva visión de la ciencia, orientada a la búsqueda de nuevos conceptos y paradigmas.
- Fomentar la investigación científico - técnica.
- Incentivar a los docentes e investigadores a desarrollar diversas líneas de investigación mediante las cuales se ejecuten proyectos viables.
- Propiciar un medio editorial en el cual puedan confrontarse ideas y criterios vanguardistas vinculados con las diversas áreas del saber.
- Promover el intercambio de información con otras instituciones dedicadas a impulsar el progreso científico de la región y el país.

Esta publicación se cuenta indizada en:

Latindex (América Latina, el Caribe, España y Portugal)
Advanced Science Index
Mir@bel "(RE) CUEILLIR LES SAVOIRS"

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Decanato de Investigación y Postgrado. Dirección del Fondo Editorial.
Calle 89B entre Av. 15 Delicias y Av. 14C. Maracaibo, estado Zulia Venezuela.
Correo electrónico: fondoeditorial@ujgh.edu.ve.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. XI. No. 1

Junio 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Capacitación, teletrabajo y desempeño en la banca universal durante la pandemia covid-19** 8
Training, telework and performance in universal banking during the covid-19 pandemic
Nilson Chirinos, Billy Gasca, Dalmiro Ortega
- **Liderazgo ético del gerente educativo y responsabilidad social institucional** 17
Ethical leadership of the educational manager and institutional social responsibility
Emily Montiel, Yeixy Contreras
- **Competencias digitales y relaciones sociales: Claves para la modernización de las organizaciones públicas en el siglo XXI** 23
Digital competencies and social relationships: keys to the modernization of public organizations in the 21st century
Franklin Sandoval, Juan Javier Sarell Galarraga
- **La gestión logística eficiente como base para el sostenimiento en las PYMES** 34
Efficient logistics management as a basis for sustanation in smes
José Rodrigo Bermúdez Gómez
- **Transformación digital en la gestión financiera: Impulsando la competitividad y sostenibilidad de las PYMES** 41
Digital transformation in financial management: boosting the competitiveness and sustainability of smes
Marieugenia Fernández, José Reyes, Yenitza Inciarte
- **Competencias laborales para la gestión de calidad** 48
Work skills for quality management in automotive spare parts sales
Andreina Salazar, Jenny Guerra
- **Neurosupervisión Educativa: Modelo Innovador en el Ámbito Educativo** 58
Educational neurosupervision: innovative model in the educational field
Luis García
- **Relevancia de la Interdisciplinariedad en la Formación de Profesionales en Virología** 63
Relevance of interdisciplinarity in the training of professionals in virology
Yessica Y. Torres P, Maribel Josefina Castellano González
- **Rasgos de personalidad en estudiantes de la mención orientación residentes en Venezuela** 72
Personality traits in students of the guidance mention residing In venezuela
Sánchez de Gallardo, Marhilde. Pirela de Faria, Ligia
- **Un futuro sostenible. Intersección entre responsabilidad social interna y gestión Del talento humano** 79
A sustainable future. The intersection between internal social responsibility and human talent management
Zuley Martínez Epiayú, Yanelis Margarita Ramos Márquez
- **Robótica educativa en la formación integral: Indicadores de competencias y creatividad** 90
Educational robotics in integral education: competency and creativity indicators
Luis Reyes